

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418851>
УДК 929:94(470.332)(476)

✉ *Т. Н. Ладожина, В. Г. Хомяков, М. Л. Царегородцева*

Деятели сельского хозяйства Смоленщины и Беларуси: по материалам международного корпоративного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы»

*Ладожина Татьяна
Николаевна,
Смоленский
государственный
институт искусств, и.о. зав.
кафедрой библиотечно-
информационной
деятельности; сотрудник
научно-образовательного
центра «Россия и*

*Беларусь: история и культура в прошлом и
настоящем» (Смоленск, Россия)*

РИНЦ AuthorID: 755017

Email: zharova7@yandex.ru

Аннотация. В статье приведены биографические данные деятелей сельского хозяйства, связавших своей деятельностью Смоленщину и Республику Беларусь. Материалы собраны в рамках международного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», инициированного библиотекой Смоленского государственного университета при поддержке научно-образовательного центра Смоленского государственного университета «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» в 2015 г.

*Хомяков Владимир
Георгиевич,
Белорусское
географическое
общество, председатель
Могилевского городского
отдела
(Могилев, Беларусь)*

РИНЦ AuthorID: 866105

Email: khomyakov1947@yandex.ru

*Царегородцева Марина
Леонидовна,
Библиотека Смоленского
государственного
университета, отдел
электронных ресурсов,
заведующий отделом
(Смоленск, Россия)*

Email: erbib.smolgu@yandex.ru

Ключевые слова: деятели сельского хозяйства, биографии, международные проекты, «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», база данных.

Для цитирования: Ладожина, Т. Н. Деятели сельского хозяйства Смоленщины и Беларуси: по материалам международного корпоративного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы» / Т. Н. Ладожина, В. Г. Хомяков, М. Л. Царегородцева // Библио-информ. дискурс. – 2023. – Т. 3, No 2. – С. 48–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418851>

Статья поступила: 11.12.2023

Статья принята в печать: 27.12.2023

Статья опубликована: 29.12.2023

✉ **Tatyana N. Ladozhina, Vladimir G. Khomyakov, Marina L. Tsaregorodtseva**
Agricultural workers of Smolensk region and Belarus: based on the materials of the international corporate project “Belarusian Smolensk People, Smolensk Belarusians”

Tatyana N. Ladozhina

Ph.D in Pedagogics, Smolensk State Institute of Arts, Department of Library and Information Science, acting head of the department; Scientific and Educational Centre “Russia and Belarus: History and Culture in the Past and Present”, staff member (Smolensk, Russia)

RSCI AuthorID: 755017

Email: zharova7@yandex.ru

Vladimir G. Khomyakov

The Belarusian Geographical Society, Head of the Mogilev City Department (Mogilev, Belarus)

RSCI AuthorID: 866105

Email: khomyakov1947@yandex.ru

Marina A. Tsaregorodtseva

Library of Smolensk State University, Electronic Resources Department, Head of the Department (Smolensk, Russia)

RSCI AuthorID: 866105

Email: erbib.smolgu@yandex.ru

Abstract. The article contains biographical data about agricultural workers who linked Smolensk Region and the Republic of Belarus through their activities. The materials were collected within the framework of the international project “Belarusian Smolensk People, Smolensk Belarusians”, initiated by the Library of Smolensk State University with the support of the research and educational centre “Russia and Belarus: History and Culture in the Past and Present” in 2015.

Keywords: agricultural workers, biographies, international projects, “Belarusian Smolensk People, Smolensk Belarusians, database.

For citation: Ladozhina T. N., Khomyakov V. G., Tsaregorodtseva M.L. Agricultural workers of Smolensk region and Belarus: based on the materials of the international corporate project “Belarusian Smolensk People, Smolensk Belarusians”. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2023, vol. 3, no. 2, pp. 48–55 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418851>

The article was received: 11.12.2023

The article was accepted for publication: 26.12.2023

Article published: 29.12.2023

Введение

Международный корпоративный проект «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», инициированный в мае 2015 г. библиотекой Смоленского государственного

университета (СмолГУ), содействует изучению истории двух государств, укреплению культурных связей белорусов и россиян. Цель этого проекта – формирование одноименной базы данных, включающей аннотированные

библиографические записи и публикации на русском и белорусском языках о выходцах Беларуси и Смоленщины, отличившихся своей деятельностью и внёсших вклад в развитие разных сфер деятельности на обеих территориях [1]. Совместными усилиями коллектива смоленских и белорусских исследователей в источниках России и Беларуси собраны сведения о более чем 1200 персоналиях. Это как известные личности, так и люди, о которых имеется мало публикаций.

Международный корпоративный проект «Белорусские смоляне, смоленские белорусы»

В начале реализации проекта его участниками стали Белорусский государственный университет культуры и искусств, Национальная библиотека Беларуси, Витебская и Могилевская областные библиотеки, редакция научно-популярного журнала «Край Смоленский», а также отдельные исследователи России и Беларуси. Первой задачей, вставшей перед коллективом исследователей, стала выработка критериев отбора персон и источников о них. В итоге большой коллективной работы и принятия целого ряда всех компромиссных решений отбор персон выполнен по следующим критериям.

Отражена жизнедеятельность персон *различных исторических периодов*. Нижние хронологические границы – это периоды образования Смоленской губернии (1708 г.) и вхождения белорусских земель в состав Российской империи (2-я пол. XVIII в.). В числе выявленных деятелей наиболее раннего времени: архиепископ Георгий Конисский (1717–1795), организатор православной Минской епархии, проживавший в г. Смоленске с 1768 г. до первого раздела Речи Посполитой в 1772 г.; российский государственный и военный деятель, граф, генерал-фельдмаршал, уроженец Смоленской губернии Г.А. Потемкин (1739–1791), 17 лет жизни которого связаны с Могилевской землей; поэт и драматург, уроженец Смоленской губернии, наиболее вероятный автор первой белорусской поэмы В.П. Ровинский (1776–1855) и другие.

По географическому признаку выявлены лица в зависимости от места рождения и проживания на смоленской или белорусской земле. Особую группу составляют уроженцы приграничной территории. Выборочно указаны также уроженцы других регионов России, чье длительное или кратковременное пребывание на Смоленщине и в Беларуси (БССР) нашло свое отражение в печатных источниках.

В сформированной базе данных персоналии представлены и по принадлежности к *определенной профессии*.

Принцип отбора источников о персонах следующий: наличие в печатных изданиях (дополнительно – в интернет-ресурсах) биографических сведений, в которых упоминается период жизни или деятельности персоны на смоленской или белорусской земле.

Кроме критериев отбора были и другие проблемные моменты. Биографические записи в базе данных представлены на русском и белорусском языках. Перевод на белорусский язык вызвал сложность в связи с разной стилистикой языка (1930-х годов, 1980-х годов или их смеси). Исследователи старались придерживаться правил современной стилистики [2].

Круг участников проекта с каждым годом расширяется. К проекту присоединились Брестская областная библиотека им. М. Горького, Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», исследователи из Смоленска и Беларуси.

В ходе реализации проекта при финансовой поддержке Научно-образовательного центра (НОЦ) «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» изданы три справочника: в 2017 г. – часть 1-я «Персоналии российско-белорусского приграничья» библиографического справочника «Белорусские смоляне, смоленские белорусы» [1]; в 2018 г. – библиографический справочник «Смоляне – защитники Брестской крепости» [3], в 2020 г. – библиографический справочник «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года» [4].

В готовящемся к публикации новом библиографическом справочнике «Белорусские смоляне, смоленские белорусы. Ч. 2: Персоналии Западной и Центральной Беларуси» будут представлены ещё 400 персоналий, связавших своей деятельностью Смоленщину и Брестскую, Гродненскую, Минские области Беларуси.

Деятели сельского хозяйства в библиографическом справочнике «Белорусские смоляне, смоленские белорусы. Ч. 1: Персоналии российско-белорусского приграничья»

Итогом первого этапа проекта стало издание библиографического справочника «Белорусские смоляне, смоленские белорусы. Часть 1. Персоналии российско-белорусского приграничья» (Смоленск, 2017. 356 с.). В нем представлены 400 персон, связавших своей деятельностью Смоленщину и приграничные территории Республики Беларусь (Витебскую, Гомельскую, Могилевскую области) (рисунки 1).

Данные собраны на основе 1072 российских и белорусских источников, опубликованных за период с 1895 г.

по 2017 г., а также отдельных архивных документов и интернет-ресурсов. Издание адресовано ученым, краеведам, преподавателям и учащейся молодежи. Информация в справочнике структурирована по алфавиту. Биографические справки, в которых отражены смоленский и белорусский период деятельности персоны, представлены на русском и белорусском языках. В библиографии приводится перечень источников по хронологии выхода в свет. Библиографическое описание материалов (кроме справочных изданий) дополнено аннотациями [1].

Рисунок. – Обложка первой части биобиблиографического справочника «Белорусские смоляне, смоленские белорусы»
Figure. – Cover of the first part of the biobibliographical handbook "Belarusian Smolensk People, Smolensk Belarusians"

Ниже представлена информация о нескольких деятелях сельского хозяйства Смоленщины и Беларуси, представленных на страницах справочника.

Атрашкевич Людмила Семеновна (1923–2006) [1, с. 31–32]. Ученый-селекционер. Уроженка д. Баранец могилевской обл. Окончила ленинградский сельскохозяйственный институт (1949) (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет). Работала на Смоленской сельскохозяйственной опытной станции с 1949 г. более 40 лет.

С ее участием создано более 10 сортов льна-долгунца, семь из которых находятся в государственном реестре селекционных достижений РФ. Автор 83 научных работ. Кандидат биологических наук. Лауреат премии Совета Министров СССР. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Похоронена на кладбище в пос. Стодолище Починковского р-на Смоленской обл.

Дмитроченко Александр Петрович (1900–1981) [1, с. 106–107]. Агроном, ученый в области животноводства.

Уроженец м. Улла Лепельского уезда Витебской губ. (ныне пгт Бешенковичского р-на Витебской обл.). Окончил Стебутовский сельскохозяйственный институт в г. Петрограде (1922) (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет). Зав. кафедрой кормления сельскохозяйственных животных в Ленинградском зоотехническом институте (1930–1935), Ленинградском агропедагогическом институте (1930–1935), Вологодском сельскохозяйственном (позднее молочном) институте (1940–1947), Ленинградском ветеринарном институте (1946–1956), Ленинградском сельскохозяйственном институте (1927–1930, 1946–1981). Автор около 350 научных трудов, в т.ч. книг и учебных пособий. Герой Социалистического Труда (1966), заслуженный деятель науки РСФСР (1961). Действительный член Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (1967). Награжден двумя орденами Ленина (1961, 1966), медалями, а также медалями ВСХВ и ВДНХ. Похоронен в г. Пушкин Ленинградской обл.

Дудко Анатолий Васильевич (1950–2008) [1, с. 121]. Политический и хозяйственный деятель. Уроженец д. Гамза Светлогорского р-на Гомельской обл. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работал зоотехником совхоза «Степной» Монастырщинского р-на, затем директором совхоза «Носково» (1983–1989). Второй секретарь (1989), первый секретарь (1991) Монастырщинского райкома КПСС. Занимал различные должности в агропромышленном комплексе (1991–1996). Был главой администрации Монастырщинского р-на (1996–2000). С 2000 г. трудился в районном управлении сельского хозяйства, возглавлял ЗАО «Октябрьское», а затем был избран председателем правления СПК «Новый путь». Похоронен в пгт Монастырщина Смоленской обл.

Кучинский Петр Александрович (1898–?) [1, с. 175–176]. Ученый в области сельского хозяйства. Уроженец г. Горки Могилевской обл. Окончил Горецкую сельскохозяйственную академию. В 1930-х гг. работал в Николо-Погорельском сельскохозяйственном институте льна Дорогобужского р-на Западной обл., в 1936 г. – в Смоленском сельскохозяйственном институте, затем в Смоленском государственном педагогическом институте на кафедре геологии (1938–1941). Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Награжден орденом Ленина.

Петкевич Николай Семенович [1, с. 229]. Ученый в области зоотехники, педагог. Родился 25 октября 1955 г. в д. Новоселки Оршанского р-на Витебской обл. Окончил Витебский ветеринарный институт им. Октябрьской революции (1978). Работал в Смоленском филиале Всероссийского института животноводства (1980–1993). Заведовал кафедрой современных технологий, техники и оборудования Смоленского филиала Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса (2000–2002). Первый проректор по учебной работе (2002–2011), зав. кафедрой зоотехнии (2012–2013), ректор (2013–2016) Смоленской сельскохозяйственной академии. Доктор сельскохозяйственных наук (2005), доцент. Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ и Департамента Смоленской обл. по сельскому хозяйству и продовольствию.

Попов Вадим Александрович [1, с. 234]. Государственный и хозяйственный деятель. Родился 5 июля 1940 г. в г. Демидове Смоленской обл. Учился в Демидовском техникуме механизации сельского хозяйства (1958–1961). Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства (1971), Минскую ВПШ (1984). Работал в совхозе «Батищевский» Сафоновского р-на Смоленской обл. (с 1957). Служил в Советской Армии (1961–1964). Возглавлял совхоз в Краснопольском р-не Могилевской обл. (1972–1976). С 1977 г. – на партийной работе. Зам. председателя колхоза в Могилевском р-не (1992–1993), зам. генерального директора производственного объединения «Могилевоблагроснаб» (1993–1995), генеральный директор холдинга «Агромасшсервис» в г. Могилеве (1995–1999), первый зам. министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (1999–2000). Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (2000–2008), в т.ч. ее председатель (2000–2004, 2007–2008). В настоящее время – депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, первый зам. председателя, член Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Эльгудин Леонид Вениаминович (1925–1997) [1, с. 306]. Деятели в области народного хозяйства. Уроженец г. Климовичи Могилевской обл. Окончил вечернее отделение Рославльского техникума железнодорожного

транспорта (1954), артиллерийское училище в г. Мары Туркменской ССР (1944). Участник Великой Отечественной войны с 1944 г. С 1947 г. переехал в г. Рославль Смоленской обл. Работал председателем колхоза «Свободный путь» (1955–1957), затем колхоза «Советская Армия» (1957–1991). Герой Социалистического Труда (1976), заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями. Похоронен в г. Рославле.

Деятели сельского хозяйства в новом биобиблиографическом справочнике «Белорусские смоляне, смоленские белорусы. Ч. 2: Персоналии Западной и Центральной Беларуси»

Этот справочник готовится к изданию в 2024 г. В новом издании проекта остались неизменными критерии отбора персон и источников о них. Отражены деятели различных исторических периодов. Нижние хронологические границы – 2-я половина XIX в. Принцип отбора источников о персонах следующий: наличие в печатных изданиях (дополнительно – в интернет-ресурсах) биографических сведений, в которых упоминается период жизни или деятельности персоны на смоленской или белорусской земле.

Представляем примеры деятелей работавших в сфере сельского хозяйства.

Александр Александрович Александров (1929–2014)¹. Специалист в области мелиорации и водного хозяйства, государственный деятель БССР. Родился в д. Петраково Ершицкого р-на Смоленской обл. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1953). Трудился старшим инженером Главного управления мелиорации Министерства сельского хозяйства БССР (1953), начальником Припятского управления осушительных систем (1953–1956) на Полесье, директором Скидельской машинно-мелиоративной станции Гродненской обл. (1956–1959), заместителем начальника Главного управления мелиорации и РТМС Министерства сельского хозяйства БССР (1959–1961), заместителем начальника Главного управления мелиорации и водного хозяйства при Совете Министров БССР (1961–1965).

¹Состав Консультационного Совета при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации // Гарант.ру; информ.-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/5635022/53f89421bbdaf741eb2df1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 01.12.2023).

В 1965–1971 гг. – министр мелиорации и водного хозяйства БССР. В 1971 г. его переводят на работу в Москву: первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР (1971–1974), заместитель председателя Совета Министров РСФСР (1974–1988), председатель Государственного агропромышленного комитета Нечернозёмной зоны РСФСР (1988–1991). Умер в 2014 г. в Москве.

Избирался депутатом Верховного Совета БССР (1967–1971), РСФСР (9–11 созывы), Народным депутатом СССР (1989–1990). Награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалями. Автор работ: «Мелиорация и водное хозяйство Великобритании» (обзор; в соавторстве с Б.С. Масловым; М., 1988) и др.

Ашманцев Сергей Дмитриевич²

Административно-хозяйственный деятель. Родился в 1954 г. в д. Рай Монастырщинского р-на Смоленской обл. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности инженер-механик (1978). Работал в Кобринском р-не Брестской обл. заведующим гаражом районной

«Сельхозтехники», заместителем директора районного объединения «Сельхозхимии» (1978–1985), инструктором, заведующим сельскохозяйственным отделом горкома Коммунистической партии Беларуси (1985–1987), председателем колхоза им. Суворова (1987–1995), председателем райисполкома (1995–2002). Был заместителем председателя Брестского облисполкома (2002–2007), председателем Брестского областного Совета депутатов (2007–2018). С 2018 г. – исполнительный директор Брестского областного агропромышленного союза. Был председателем комиссии по написанию книги «Память» Кобринского района. Заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси. Награжден медалью «За трудовые заслуги» Республики Беларусь.

Бамбалов Николай Николаевич³

(1938–2020). Ученый-биогеохимик. Родился 3 июня 1938 г. в д. Шаталово Починковского р-на Смоленской обл. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1961). В 1962–1976 гг. – младший научный сотрудник, старший инженер, аспирант, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института торфа АН БССР, с 1976 г. –

заведующий лабораторией Института природопользования Национальной академии наук Беларуси (до 1990 – Институт торфа АН БССР). Академик Национальной академии наук Беларуси (1994; чл.-корр. с 1989), доктор сельскохозяйственных наук (1985), профессор (2013). Автор более 400 научных работ, в т. ч. 7 монографий, посвященных изучению гумификации и минерализации органического вещества в почвах и болотах разного генезиса, 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Воронин Борис Порфирьевич⁴ (1936

–?). Деятель народного хозяйства. Родился в г. Рославле Смоленской губ. в семье железнодорожника. Окончил Унечскую

железнодорожную школу Брянской обл. (1954), Белорусскую сельскохозяйственную академию (1958, заочно). До войны работал в отрасли сельского хозяйства Смоленской обл. В послевоенные годы трудился в сельском хозяйстве Ошмянского р-на Гродненской обл., в тресте совхозов Брянской обл. Издал несколько сборников стихотворений собственного авторства («Радуга над Днепром»). Стихи. Проза. Публицистика. Могилев, 2013, и др.). Проживает в г. Могилеве.

Герасимов Александр Панфилович⁵ (1932–2011).

Деятель в области народного хозяйства. Родился в д. Камень Гжатского обл. в 1932 г. Окончил Гжатский зооветеринарный техникум, Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работал заведующим Плосковским ветеринарным участком Велижского р-на Смоленской обл. Находился на должности

²Брестский областной совет депутатов // Регионы Беларуси: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2009. Т. 1: Брестская область: в 2 кн. Кн. 1. С. 187–188; Ашманцев Сергей Дмитриевич // Кто есть Кто в Республике Беларусь, 2009 / под ред. И. В. Чекалова. Минск, 2009. С. 16; Ашманцев Сергей Дмитриевич // Кто есть Кто. Деловой мир СНГ, 2002 / под ред. И. В. Чекалова. Минск, 2002. Вып. 2. С. 21; Яны кіравалі гарадамі і раёнамі // Памяць: Кобрынскі раён: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. Мінск, 2002. С. 449; Хомяков В., Хомякова О. Уроженцы Смоленской земли – известные люди Беларуси // Край Смоленский. 2023. № 2. С. 48–57.

³Бамбалаў Мікалай Мікалаевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1996. Т. 2. С. 270; Бамбалов Николай Николаевич // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Люди дела / под ред. И. В. Чекалова. Минск, 1999. С. 240–241; Бамбалов Николай Николаевич // Республика Беларусь: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2006. Т. 2. С. 185; Хомяков В. Белорусские ученые – Смоленщанины // Край Смоленский. 2016. № 4. С. 46–54; Бамбалов Николай Николаевич // Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ. / Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2017. С. 55; Имя в белорусской науке. Бамбалов Николай Николаевич // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси [сайт]. URL: <https://csl.bas-net.by/personalii/70308/bambalov-nikolay-nikolaevich/> (дата обращения: 06.10.2023); Ушел из жизни академик Николай Николаевич Бамбалов [Некролог] // Национальная академия наук Беларуси [сайт]. URL: <https://nasb.gov.by/rus/news/10351/> (дата обращения: 06.10.2023).

⁴Воронин Борис Порфирьевич // Кто есть Кто. Деловой мир СНГ, 2002 / под ред. И. В. Чекалова. Минск, 2002. С. 78; Воронин Борис Порфирьевич // MogilevWiki: свобод. энцикл. г. Могилева. URL: http://wiki.mogilev.by/index.php/Воронин_Борис_Порфирьевич (дата обращения: 06.10.2023).

⁵Герасимов Александр Панфилович // Беларусь у асобах і падзеях. URL: <https://bis.nlb.by/ru/documents/173475> (дата обращения: 06.10.2023); Герасимов Александр Панфилович // Регионы Беларуси: энциклопедия: в 7 т. Минск, 2020. Т. 6, кн. 1: Могилевская область. С. 156; Герасімаў Аляксандр Панфілавіч // Памяць: Горацкі раён: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. Мінск, 1996. С. 550; Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1998. Т. 6. С. 566.

председателя колхоза им. Я.Свердлова Горецкого р-на Могилевской обл. (с 1965). Награжден правительственными наградами. Заслуженный работник сельского хозяйства БССР (1991).

Григорьев Алексей Сафронович (1929–2011). Деятель в области народного хозяйства, ученый-экономист. Уроженец д. Пашутино (по др. данным – д. Кашутино) Духовщинского р-на Смоленской обл. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт (1963). На хозяйственной работе в Смоленской, Минской, Гродненской обл. (с 1944), в т.ч. заместитель директора Гродненского областного треста совхозов (1960–1962), начальник Вороновского производственного управления сельского хозяйства Гродненской обл. (1962–1968). Проректор (1968–1982), заведующий кафедрой (1982–1993) в Гродненском сельскохозяйственном институте (ныне Гродненский государственный аграрный университет). Доктор экономических наук (1983), профессор (1984). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Научные интересы: проблемы интенсификации сельского хозяйства на основе ускорения научно-технического прогресса.

Мухин Николай Дмитриевич (1907–1996). Деятель в области народного хозяйства, селекционер. Уроженец д. Арефино (ныне Починковского р-на Смоленской обл.). Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1935). В 1929–1931 гг. Служил в РККА. Участник Великой Отечественной войны (с 1941). Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. С 1926 г. – рабочий службы пути Смоленского железнодорожного узла. В 1927–1929 гг. – секретарь. Затем председатель Янковского сельского совета Починковского района. В 1936–1937 гг. – старший агроном Петровской машинно-тракторной станции Карельской АССР. Работал на Белорусской государственной селекционной станции «Пуховичи» Минской обл. в должности старшего научного сотрудника (1938–1941), заместителя директора (1946–1949), директора (1949–1956). Заведующий отделом зерновых культур (1956–1961), заместитель директора по научной части Белорусского научно-исследовательского института земледелия (1961–1987). Одновременно возглавлял Западный селекционный центр зерновых культур (1971–1978). Основные труды посвящены селекции зерновых культур. Подготовил

32 кандидата и двух докторов сельскохозяйственных наук. В 1967 и 1975 гг. Избирался депутатом Верховного Совета БССР. Доктор сельскохозяйственных наук (1963), профессор (1964), заслуженный деятель науки БССР (1967). Герой Социалистического Труда (1973). Награжден орденами Ленина (1973), Октябрьской Революции (1977), Отечественной войны 2-й степени (1985), двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы Народов, Красной Звезды (1945), двумя орденами «Знак Почета», медалями.

Семенов Андрей Леонтьевич (1900–1982). Деятель в области народного хозяйства, селекционер и семеновод сельскохозяйственных культур. Уроженец д. Юренево Вяземского р-на Смоленской обл. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1925). Работал в Белорусском НИИ земледелия (1950–1976). Автор методики селекции трав на основе биотипичного отбора, соавтор сортов клевера, люцерны посевной, овсяницы луговой, ежи сборной, райграса пастбищного. Доктор сельскохозяйственных наук (1958), профессор (1961). Заслуженный деятель науки БССР (1975).

В числе перечисленных деятелей – в основном представители советского периода, уроженцы Смоленской земли, внесшие вклад в развитие сельского хозяйства Беларуси. Объяснить такой факт можно популярностью у смолян в годы существования СССР Белорусской сельскохозяйственной академии и ее близостью к Смоленщине – в г. Горки Могилевской обл. Однако такие исследования требуют более глубокого изучения.

Заключение

Таким образом, в результате работы с различными печатными и электронными источниками России и Беларуси открываются новые персоналии «белорусских смолян» и «смоленских белорусов», а по уже известным – появляются

⁴Григорьев Алексей Сафронович // Профессора и доктора наук Гродненского государственного аграрного университета : крат. биобиблиогр. указ. / Гродн. гос. аграр. ун-т; сост.: М. А. Бородин [и др.]. Гродно, 2011. С. 35–36; Григорьев Алексей Сафронович // Республика Беларусь: энциклопедия: [в 7 т.]. Минск, 2006. Т. 3. С. 211; Григорьев, Алексей Сафронович // Ученые Беларуси. URL: http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.pl?ref=se&tp=0&name_view=va_all&a001=BY-NLB-ar700391&strq=&size=20; Грыгор'еў Аляксей Сафронавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2004. Т. 18, кн. 1. С. 374; Хомяков В. Белорусские ученые – уроженцы Смоленщины // Край Смоленский. 2016. № 4. С. 46–54.

⁵Беляев И. Н. Мухин Николай Дмитриевич // Честь и слава – по труду: биобиблиогр. справ. о смолянах – Героях Социалистического Труда, полных кавалерах ордена Трудовой Славы / И. Н. Беляев. Смоленск, 1991. С. 94–95; Хомяков В. Белорусские ученые – уроженцы Смоленщины // Край Смоленский. 2016. № 4. С. 46–54; Мухин Николай Дмитриевич // Герои страны: междунар. патриот. интернет-проект. URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17245 (дата обращения: 01.12.2023).

⁶Сямёнаў Андрэй Лявонцэвіч // Беларуская ССР: карот. энцыкл.: у 5 т. / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1981. Т. 5. С. 587; Семенов Андрей Леонтьевич // Белорусская ССР: крат. энцыкл.: в 5 т. / редкол.: П. У. Бровка (гл. ред.) [и др.]. Минск, 1982. Т. 5. – С. 564; Сямёнаў Андрэй Лявонцэвіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2002. Т. 15. С. 345; Семенов Андрей Леонтьевич // Республика Беларусь: энциклопедия: [в 7 т.]. Минск, 2008. Т. 6. С. 629; Хомяков В. Белорусские ученые – уроженцы Смоленщины // Край Смоленский. 2016. № 4. С. 46–54; Сямёнаў Андрэй Лявонцэвіч // Беларусь у асобах і падзеях. URL: <https://bis.nlb.by/ru/documents/132833> (дата обращения: 12.12.2023).

новые факты в их биографиях. В дальнейших планах работы по проекту – продолжение формирования базы данных «Белорусские смоляне, смоленские белорусы». Успешная реализация задуманного возможна благодаря коллективной работе исследователей двух государств.

Список использованных источников

1. Белорусские смоляне, смоленские белорусы : биобиблиогр. справ. / Смолен. гос. ун-т [и др.] ; [сост.: Т.Н. Ладожина и др.]. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2017. – Ч.1: Персоналии российско-белорусского приграничья. – 355 с.
2. Ладожина, Т. Н. «Белорусские смоляне, смоленские белорусы» : [интервью] / Т. Н. Ладожина // Агентство интеграционных инициатив. – Режим доступа: <https://np-agni.ru/item.php?id=1332>. – Дата доступа: 01.12.2023.
3. Смоляне – защитники Брестской крепости: биобиблиогр. справ. / Смолен. гос. ун-т, [и др.] ; сост.: М. Н. Болохоненкова [и др.]. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2018. – 184 с.
4. Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года : биобиблиогр. справ. / Смолен. гос. ун-т, НОЦ «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем», Мемориал. комплекс «Брестская крепость-герой»; сост.: Л.А. Качулина, Т.Н. Ладожина, Е.В. Митюкова, Ю.В. Фомин. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2020. – 98 с.

References

1. Ladozhina T. N., Khomyakov V. G., Bolokhonenkova M. N., Kazantseva G. A., Kachulina L. A., Makarenkova L. N., Fomin Yu. V. (comp.). Smolyan - defenders of the Brest Fortress: biobibliographic reference book. Smolensk, Smolensk State University, 2018. 184 p. (in Russian).
2. Ladozhina T. N. "Belarusian Smolensk, Smolensk Belarusians": interview. Agency for Integration Initiatives. Available at: <https://np-agni.ru/item.php?id=1332> (accessed 01.12.2023) (in Russian).
3. Ladozhina T. N., Tsaregorodtseva M. L., Antoshchenkova O. V., Kasap V. A., Saitova V. I., Politevich E. E. (comp.) [et al.]. Belarusian Smolensk, Smolensk Belarusians: biobibliographic reference book. Part 1. Personalities of the Russian-Belarusian border region. Smolensk, Smolensk State University, 2017. 355 p. (in Russian).
4. Kachulina L. A., Ladozhina T. N., Mityukova E. V., Fomin Yu. V. (comp.). Smolyans – participants in the battles near Brest in June 1941: biobibliographic reference book. Smolensk, Smolensk State University, 2020. 98 p. (in Russian).